

Корекційна педагогіка

УДК 376.3:37.091.33:81'233

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18778647>

Ігрові технології як інструмент розвитку мовлення та комунікації

Глотка Альона Вікторівна

логопед-дефектолог, спеціаліст з дефектології, сурдопедагогіки та спеціальної психології, фахівець з інклюзивної освіти

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-5374-481X>

Прийнято: 11.02.2026 | Опубліковано: 26.02.2026

***Анотація.** Актуальність дослідження зумовлена зростанням кількості дітей з порушеннями мовлення та слухового сприймання в умовах розвитку інклюзивної освіти, а також потребою у впровадженні доступних, ефективних і методично обґрунтованих засобів корекційно-розвиткової роботи. Сучасна практика засвідчує обмежену доступність спеціалізованих дидактичних матеріалів і недостатній рівень їх адаптації до індивідуальних потреб дітей, що актуалізує пошук альтернативних педагогічних рішень. Метою статті є теоретичне обґрунтування та практичне дослідження ефективності використання авторських акустичних ігор у процесі розвитку мовлення, слухового сприймання та комунікативної активності дітей з особливими освітніми потребами. У дослідженні застосовано методи аналізу та узагальнення науково-методичних джерел, педагогічного спостереження, систематизації практичного досвіду, порівняльного аналізу результатів корекційної роботи, а також елементи педагогічного експерименту. Методологічну основу становлять положення психолінгвістики, спеціальної педагогіки та теорії сенсорної інтеграції. У результаті дослідження*

розроблено та апробовано систему авторських акустичних ігор, спрямовану на комплексний розвиток слухового сприймання, мовлення, сенсорної сфери та емоційно-мотиваційних компонентів. Доведено, що систематичне використання запропонованої методики сприяє підвищенню навчальної мотивації, активізації мовленнєвої діяльності, розвитку пізнавальних процесів, покращенню комунікативної взаємодії та емоційної стабільності дітей. Встановлено, що поєднання тактильно насичених матеріалів, ігрових сюжетів і варіативних завдань забезпечує стійке формування мовленнєвих навичок і позитивну динаміку психомовленнєвого розвитку. Наукова новизна дослідження полягає у створенні цілісної методичної системи використання акустичних ігор як інтегрованого засобу корекційно-розвиткової роботи. Практична значущість отриманих результатів визначається можливістю їх використання у діяльності логопедів, дефектологів, педагогів інклюзивної освіти та фахівців раннього втручання в умовах спеціальних і загальноосвітніх закладів.

Ключові слова: корекційна педагогіка, сенсорна інтеграція, слухова диференціація, мовленнєва активність, інклюзивне середовище.

Game-based technologies as a tool for speech and communication development

Hlotka Alona

Speech Therapist-Defectologist, Specialist in Defectology, Surdopedagogy and
Special Psychology, Inclusive Education Specialist

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-5374-481X>

Abstract. *The relevance of this study is determined by the increasing number of children with speech and auditory perception disorders in the context of inclusive education development, as well as by the need to implement accessible, effective, and methodologically grounded tools for corrective and developmental work.*

Contemporary practice demonstrates the limited availability of specialized didactic materials and their insufficient adaptation to individual children's needs, which highlights the necessity of searching for alternative pedagogical solutions. The purpose of the article is to theoretically substantiate and practically investigate the effectiveness of using author-developed acoustic games in the process of developing speech, auditory perception, and communicative activity in children with special educational needs. The study employs methods of analysis and generalization of scientific and methodological sources, pedagogical observation, systematization of practical experience, comparative analysis of corrective work results, as well as elements of pedagogical experimentation. The methodological framework is based on the principles of psycholinguistics, special pedagogy, and sensory integration theory. As a result of the study, a system of author-developed acoustic games aimed at the integrated development of auditory perception, speech, sensory sphere, and emotional-motivational components was designed and tested. It was proved that systematic use of the proposed methodology contributes to increased learning motivation, activation of speech activity, development of cognitive processes, improvement of communicative interaction, and emotional stability of children. It was established that the combination of tactile-rich materials, game-based plots, and variable tasks ensures sustainable formation of speech skills and positive dynamics of psycholinguistic development. The scientific novelty of the study lies in the development of a comprehensive methodological system for using acoustic games as an integrated tool of corrective and developmental work. The practical significance of the obtained results is determined by the possibility of their application in the professional activities of speech therapists, special educators, inclusive education teachers, and early intervention specialists in both special and general educational institutions.

Keywords: *corrective pedagogy, sensory integration, auditory differentiation, speech activity, inclusive environment.*

Постановка проблеми. Сучасний розвиток освіти характеризується активним упровадженням інклюзивних підходів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісного навчання для дітей з різними освітніми потребами. В умовах інклюзивного середовища особливої актуальності набуває розвиток мовлення та комунікативної компетентності як основи пізнання, соціальної взаємодії та адаптації дітей в освітньому просторі [1]. Зростання кількості дітей із порушеннями мовлення, слухового сприймання, сенсорної інтеграції та емоційно-вольової сфери зумовлює потребу в ефективних корекційно-розвиткових технологіях [2, с. 229]. Водночас традиційні методи не завжди відповідають індивідуальним потребам дітей, що ускладнює формування мовленнєвих навичок і знижує навчальну мотивацію. Дослідження [3–8] засвідчують ефективність ігрових технологій як природного засобу навчання й розвитку, що поєднує пізнавальні, емоційні та соціальні компоненти. Разом із тим залишається недостатньо розроблених доступних і практично орієнтованих ігрових засобів, адаптованих до вітчизняної корекційної практики. Обмежена доступність спеціалізованих дидактичних матеріалів актуалізує потребу у створенні авторських методик, орієнтованих на реальні освітні запити педагогів і сімей. У цьому контексті важливого значення набуває впровадження акустичних ігор, спрямованих на розвиток слухового сприймання, мовлення, сенсорної сфери та емоційної залученості дітей, що забезпечує інтеграцію корекційних і навчальних завдань та підвищує результативність освітнього процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні наукові дослідження у сфері розвитку мовлення та корекційної педагогіки засвідчують зростання уваги до використання ігрових, цифрових і інтегрованих технологій як ефективних засобів формування комунікативної компетентності дітей з особливими освітніми потребами. S. Maksimović та ін. довели важливість раннього втручання у зниженні аутистичних симптомів та розвитку мовленнєвих умінь,

наголошуючи на залежності ефективності корекції від віку початку терапії [9]. У свою чергу, S. Y. Kim та колеги обґрунтували доцільність використання домашніх серйозних ігор як альтернативного інструменту покращення голосових і артикуляційних показників у дітей з порушеннями мовлення [10]. Значний пласт досліджень присвячено застосуванню цифрових технологій у мовленнєвій терапії. Колектив науковців на чолі з B. Witzel довели ефективність ігрових цифрових програм у розвитку фонематичної обізнаності та навичок письма [3]. Подібні результати отримали S. Saeedi та ін., які засвідчили високий рівень зручності та педагогічної доцільності спеціалізованих мобільних ігор для дітей із порушеннями звуковимови [5]. D. Kim та колеги підтвердили потенціал автоматичного розпізнавання мовлення для діагностики мовленнєвих порушень, водночас звертаючи увагу на необхідність удосконалення алгоритмів з урахуванням фонетичних особливостей дитячого мовлення [11]. S. Strömbergsson з співавторами виявили обмежену надійність спрощених шкал оцінювання в логопедичних застосунках, що зумовлює потребу в розробленні більш точних інструментів зворотного зв'язку [12, р. 144]. Окремий напрям досліджень пов'язаний із використанням інтерактивних і змішаних форматів навчання. D. Stellini та ін. обґрунтували ефективність поєднання фізичних та цифрових компонентів у гейміфікованих мовленнєвих програмах для багатомовних дітей [4]. В. Parmar з колегами довели позитивний вплив віртуально-реальних ігор на розвиток просторового слуху та розуміння мовлення у дітей із кохлеарними імплантами [13]. Важливе місце у сучасних дослідженнях посідає проблема організації міжфахової взаємодії в освітньому середовищі. P. Cahill та ін. акцентували увагу на необхідності узгодження цілей логопедичної допомоги між усіма учасниками освітнього процесу [1]. Аналогічні висновки зробили науковці на чолі з R. Armstrong, які підкреслили значущість партнерських відносин, спільного планування та комунікації між логопедами й учителями для підвищення ефективності мовленнєвої підтримки учнів [15].

Узагальнення проаналізованих джерел засвідчує, що сучасні наукові підходи орієнтуються на інтеграцію ігрових, цифрових, сенсорних і соціально-комунікативних компонентів у процес корекційно-розвиткової роботи, водночас актуальною залишається проблема створення доступних, адаптивних і комплексних методик, спрямованих на індивідуалізований розвиток мовлення дітей в умовах інклюзивної освіти.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значну кількість наукових праць, присвячених використанню ігрових та цифрових технологій у мовленнєвій терапії, у сучасних дослідженнях залишаються недостатньо вирішеними питання комплексної інтеграції слухових, сенсорних, емоційно-мотиваційних і комунікативних компонентів у межах єдиної корекційно-розвиткової методики. Більшість наявних підходів орієнтовані переважно на окремі аспекти мовленнєвого розвитку або потребують спеціального технічного забезпечення, що обмежує їх практичне застосування в різних освітніх умовах.

Недостатньо дослідженими залишаються також можливості використання доступних тактильно орієнтованих ігрових матеріалів як засобу стимулювання слухового сприймання, мовленнєвої активності та емоційної залученості дітей з особливими освітніми потребами. Водночас потребує подальшого наукового обґрунтування проблема індивідуалізації ігрових методик з урахуванням вікових, психофізичних і комунікативних особливостей дитини.

У цьому контексті актуалізується необхідність розроблення та апробації цілісної авторської методики, що поєднує корекційні, сенсорні та мотиваційні ресурси гри й забезпечує системний вплив на психомовленнєвий розвиток. Особливої значущості набуває пошук таких форм організації занять, які водночас відповідають сучасним освітнім вимогам, є доступними для фахівців і сімей та забезпечують стійку позитивну динаміку розвитку мовлення.

Цінність запропонованого дослідження полягає у створенні практично

орієнтованої моделі використання акустичних ігор, спрямованої на комплексне формування слухового сприймання, мовленнєвих умінь і комунікативної компетентності дітей, а також у науковому обґрунтуванні її ефективності в умовах інклюзивного освітнього середовища.

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності використання авторських акустичних ігор у процесі розвитку мовлення, слухового сприймання та комунікативної компетентності дітей з особливими освітніми потребами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Гра посідає провідне місце у психічному та мовленнєвому розвитку дитини, виступаючи природною формою пізнання, соціалізації та формування комунікативної компетентності. У процесі ігрової діяльності дитина засвоює мовленнєві зразки, опановує лексику й граматичні структури та формує навички мовленнєвої взаємодії, що забезпечує цілісний характер психомовленнєвого розвитку [8]. Значення гри зумовлюється її здатністю інтегрувати сприймання, увагу, пам'ять, мислення та уяву в єдину функціональну систему. Під час ігрової взаємодії дитина моделює комунікативні ситуації, що сприяє розвитку мовленнєвого аналізу та узагальнення. Особливо важливою є роль гри у роботі з дітьми з порушеннями мовлення та слухового сприймання, оскільки ігрові форми знижують психоемоційне напруження та підвищують ефективність корекційної роботи [16].

Ігрова діяльність є потужним мотиваційним чинником мовленнєвого розвитку, оскільки ґрунтується на внутрішній зацікавленості та емоційній включеності дитини. Вона сприяє формуванню позитивного ставлення до занять, активізує пізнавальну діяльність і забезпечує стійке закріплення мовленнєвих навичок [8]. У процесі спільної гри формується комунікативна активність дитини, здатність ініціювати взаємодію, підтримувати діалог і використовувати мовлення як засіб соціальної взаємодії. Це сприяє розвитку прагматичного аспекту мовлення та формуванню соціально прийнятних моделей комунікації

[17]. Таким чином, гра є універсальним засобом розвитку мовлення і комунікації, що поєднує пізнавальні, емоційні та соціальні компоненти розвитку дитини.

Реалізація ігрових технологій у корекційно-розвитковій роботі забезпечує формування стійкої мотивації, активізацію мовленнєвої діяльності та розвиток комунікативної компетентності, що створює передумови для успішної соціалізації та подальшого навчання дітей з різними особливостями психофізичного розвитку. Ефективність ігрових методів значною мірою залежить від урахування індивідуальних особливостей сенсорного розвитку дитини, насамперед рівня сформованості слухового сприймання, яке є основою опанування мовлення.

Слухове сприймання забезпечує розуміння мовлення, формування фонематичних уявлень, розвиток звуковимови, словникового запасу та граматичних конструкцій, а також якість комунікативної взаємодії. Формування слухового сприймання відбувається поетапно – від розрізнення немовленнєвих звуків до диференціації мовленнєвих одиниць і співвіднесення звукової інформації зі змістом висловлювання [17]. Порушення цього процесу зумовлюють труднощі у сприйманні інструкцій, відтворенні звукових моделей і засвоєнні мовленнєвих структур, що негативно впливає на мовленнєву активність та комунікативну поведінку. У таких умовах особливої актуальності набуває використання спеціально організованих ігрових вправ.

Важливу роль у корекційній роботі відіграє розвиток сенсорної сфери та емоційної залученості дитини. Застосування матеріалів із різною текстурою сприяє активізації тактильного досвіду, розвитку моторики та стимуляції мовленнєвих зон мозку [2, с. 235]. Поєднання слухових, зорових і тактильних стимулів у процесі гри забезпечує ефективну сенсорну інтеграцію, підвищує концентрацію уваги та рівень засвоєння мовленнєвого матеріалу.

Не менш важливим чинником є формування позитивного емоційного фону занять, що сприяє розвитку мовленнєвої ініціативи, зниженню тривожності та

подоланню комунікативних бар'єрів [6, с. 122]. Ігрові технології створюють оптимальні умови для поєднання навчальних, корекційних і підтримувальних компонентів.

Отже, інтеграція ігрових методів із розвитком слухового сприймання, сенсорної сфери та емоційної залученості формує цілісну систему корекційно-розвиткової роботи, спрямовану на активізацію мовлення та підвищення комунікативної компетентності дітей з особливими освітніми потребами.

Сучасна система корекційно-розвиткової роботи з дітьми, які мають порушення мовлення та слухового сприймання, потребує використання ефективних, доступних і водночас гнучких дидактичних засобів, здатних забезпечити комплексний вплив на психомовленнєвий розвиток дитини. Аналіз наявних спеціалізованих матеріалів свідчить про те, що значна частина акустичних ігор представлена зарубіжними виробниками, має високу вартість і обмежену можливість адаптації до індивідуальних потреб дітей та умов вітчизняної корекційної практики.

Практичний досвід роботи з дітьми з особливостями мовленнєвого розвитку засвідчив, що використання стандартизованих імпортованих засобів не завжди забезпечує необхідний рівень сенсорної залученості, емоційної привабливості та корекційної спрямованості. У багатьох випадках такі матеріали орієнтовані на вузький спектр завдань і не дозволяють реалізувати комплексний підхід до розвитку слухового сприймання, мовлення, мислення та комунікативної активності. У зв'язку з цим виникла об'єктивна потреба у створенні власної системи акустичних ігор, орієнтованої на реальні потреби дітей і можливості їхнього освітнього середовища. Розробка авторських дидактичних матеріалів ґрунтувалася на поєднанні корекційних, сенсорних і емоційно-мотиваційних компонентів та передбачала використання доступних матеріалів із вираженими тактильними властивостями. Такий підхід забезпечує не лише розвиток слухового сприймання, а й активізацію пізнавальної

діяльності, формування позитивного ставлення до занять і підтримку внутрішньої мотивації дитини.

Авторська методика побудови акустичних ігор ґрунтується на принципі поетапного ускладнення завдань – від простих вправ на розрізнення звуків і кольорів до форм мовленнєвої та комунікативної взаємодії. Такий підхід відповідає закономірностям психічного розвитку дітей і забезпечує поступове формування мовленнєвих навичок без перевантаження. Кожна гра має багатофункціональний характер і сприяє розвитку слухового сприймання, словникового запасу, граматичної будови мовлення, мислення та сенсорної сфери. Важливою особливістю методики є індивідуалізація корекційної роботи, що реалізується через варіативність завдань та можливість адаптації ігор до вікових і психофізичних особливостей дитини. Поєднання корекційних і ігрових компонентів забезпечує природність навчального процесу, формування емоційної залученості, мовленнєвої ініціативи та стійкої мотивації до занять. З метою систематизації основних характеристик авторської методики доцільно узагальнити її ключові параметри у табл. 1.

Таблиця 1

Структурні характеристики авторської методики створення акустичних ігор

Критерій	Змістова характеристика	Корекційний ефект
<i>Мета використання</i>	Комплексний розвиток слухового сприймання, мовлення та комунікації	Активізація мовленнєвої діяльності
<i>Матеріальне забезпечення</i>	Доступні матеріали з вираженими тактильними властивостями	Сенсорна стимуляція
<i>Структура завдань</i>	Поетапне ускладнення від простого до складного	Стійке формування навичок
<i>Функціональна спрямованість</i>	Багатофункціональність (слух, мовлення, мислення, моторика)	Комплексний розвиток
<i>Адаптивність</i>	Можливість індивідуального налаштування	Персоналізація навчання
<i>Емоційний компонент</i>	Ігровий сюжет, привабливі образи	Підвищення мотивації

Критерій	Змістова характеристика	Корекційний ефект
Організація взаємодії	Спільна діяльність дитини і педагога	Розвиток комунікації
Результативність	Формування мовленнєвої активності	Соціалізація

Джерело: власна розробка автора

Авторський підхід до створення акустичних ігор базується на системному поєднанні корекційних, сенсорних і мотиваційних компонентів, що забезпечує ефективність методики та її практичну значущість у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Реалізація цього підходу здійснюється через систему спеціально розроблених ігор, спрямованих на комплексний розвиток слухового сприймання, мовлення, мислення та комунікативної активності.

Акустичні ігри побудовані на інтеграції слухових, зорових, мовленнєвих і тактильних стимулів та використанні емоційно привабливих дидактичних матеріалів. Їх тематична спрямованість і варіативність забезпечують адаптацію до індивідуальних особливостей дитини та поставлених корекційних завдань.

Усі ігри мають спільну структурну логіку з поступовим ускладненням завдань – від сенсорного ознайомлення до активізації мовлення та розвитку комунікативної ініціативи. Багатофункціональність ігрового матеріалу дозволяє поєднувати розвиток слухового сприймання, збагачення словникового запасу, автоматизацію звуків, формування граматичних конструкцій і мислення.

Особлива увага приділяється формуванню позитивного емоційного досвіду, що сприяє зниженню тривожності, підвищенню мотивації та впевненості дитини. Система акустичних ігор є універсальною та може застосовуватися в умовах інклюзивної освіти, спеціальних закладів і індивідуальних занять.

З метою узагальнення основних характеристик авторських акустичних ігор доцільно подати їх у систематизованому вигляді – табл. 2.

Таблиця 2

Характеристика авторських акустичних ігор

<i>Назва гри</i>	<i>Призначення</i>	<i>Мета</i>	<i>Склад</i>	Основні напрями розвитку	Корекційний потенціал
<i>«Мишки в нірках»</i>	Діти з порушеннями слуху, мовлення, слуховою вербальною агнозією, моторною алалією, діти раннього віку	Розвиток слухового сприймання, мовлення, мислення, тактильних відчуттів, автоматизація звуків, збагачення словника	6 мишок різних кольорів та 6 відповідних нірок, мішечок для зберігання, три пари відповідних звуків	Сприйняття кольорів, слухова диференціація, запуск мовлення, формування граматичних конструкцій, розвиток сенсорики	Формування фонематичного слуху, активізація мовлення, корекція звуковимови, розвиток комунікативної активності
<i>«Бджілки»</i>	Діти з порушеннями слуху, мовлення, сенсорної сфери, затримкою мовленнєвого розвитку	Розвиток слухового сприймання, словникового запасу, граматичної будови мовлення, сенсорної інтеграції	6 бджілок різних кольорів та 6 сот відповідних кольорів, мішечок для зберігання, три пари звуків	Розвиток фонематичного слуху, збагачення лексики, формування граматики, розвиток уяви та емоційної сфери	Стимуляція мовленнєвої активності, автоматизація звуків, розвиток комунікативних навичок
<i>«Жуки на квітках»</i>	Діти з порушеннями слуху, мовлення, моторики, сенсорної інтеграції	Розвиток слухового сприймання, мовлення, мислення, дрібної моторики, автоматизація звуків	6 жуків різних кольорів та 6 відповідних квіток, мішечок для зберігання, три пари звуків	Слухова диференціація, розвиток мовлення, формування граматичних категорій, сенсорний розвиток	Корекція звуковимови, розвиток моторно-мовленнєвої координації, формування комунікативної ініціативи

Джерело: власна розробка автора

Наведені характеристики авторських акустичних ігор засвідчують їхню багатокомпонентну структуру та спрямованість на комплексний розвиток

психомовленнєвої сфери дитини. Кожна гра поєднує у собі сенсорні, слухові, мовленнєві та емоційно-мотиваційні елементи, що забезпечує системний корекційно-розвитковий вплив та можливість реалізації індивідуальної траєкторії навчання.

Спільною особливістю представлених ігор є їхня варіативність і гнучкість у використанні, що дозволяє адаптувати методичні прийоми залежно від віку дитини, рівня сформованості мовлення, особливостей слухового сприймання та емоційного стану. Завдяки цьому акустичні ігри можуть ефективно застосовуватися як у групових, так і в індивідуальних формах роботи, в умовах інклюзивної освіти та спеціалізованих корекційних занять.

Водночас результативність використання авторських ігор значною мірою залежить від методично обґрунтованої організації корекційного процесу, послідовності застосування вправ та системності педагогічного впливу. Це зумовлює необхідність розробки чіткої методики використання акустичних ігор у практичній діяльності фахівця.

У зв'язку з цим особливої актуальності набуває аналіз методики використання авторських акустичних ігор у корекційно-розвитковій роботі, спрямованої на поетапне формування мовленнєвих, сенсорних і комунікативних умінь дітей.

Методика використання акустичних ігор у корекційній практиці ґрунтується на принципах послідовності, системності, індивідуалізації та інтеграції різних видів діяльності. Її реалізація передбачає поетапне включення ігрових завдань у структуру занять з урахуванням рівня психомовленнєвого розвитку дитини, особливостей її сенсорного сприймання та емоційної готовності до взаємодії. Застосування авторських ігор здійснюється в межах цілісної методичної системи, що охоплює розвиток кольоросприйняття, формування слухового сприймання, активізацію мовлення, автоматизацію звуків, удосконалення граматичних конструкцій, а також розвиток сенсорної та

емоційної сфер – рис. 1.

Рисунок 1

Структурно-функціональна модель використання авторських акустичних ігор у корекційно-розвитковій роботі

Джерело: власна розробка автора

Представлена структурно-функціональна модель відображає логіку організації корекційно-розвиткової роботи з використанням авторських акустичних ігор та взаємозв'язок основних напрямів педагогічного впливу. Інтеграція розвитку слухового сприймання, мовлення, сенсорної сфери та емоційної залученості забезпечує цілісність корекційного процесу та формування стійких мовленнєвих і комунікативних умінь.

Методика ґрунтується на поетапному ускладненні завдань, варіативності форм роботи та індивідуалізації навчального процесу, що дозволяє адаптувати її

до особливостей кожної дитини. Системне використання акустичних ігор сприяє активізації мовленнєвої діяльності, підвищенню пізнавальної активності та формуванню позитивної мотивації до занять.

Упровадження методики засвідчило її ефективність у розвитку мовлення, комунікативної активності та пізнавальних процесів дітей з особливими освітніми потребами. Спостерігається позитивна динаміка у збагаченні словникового запасу, удосконаленні граматичної будови мовлення, розвитку уваги, пам'яті та мислення, а також покращенні соціальної взаємодії. Використання ігрових технологій сприяє формуванню позитивного емоційного фону, зниженню тривожності та підвищенню впевненості дітей у власних можливостях, що забезпечує стійку готовність до мовленнєвої взаємодії.

Висновки. На підставі проведеного дослідження встановлено, що ігрові технології є ефективним засобом розвитку мовлення та комунікації дітей з особливими освітніми потребами за умови їх системного, науково обґрунтованого та методично виваженого використання. Поєднання ігрової діяльності зі слуховою, сенсорною та емоційно-мотиваційною стимуляцією створює оптимальні умови для формування мовленнєвих, пізнавальних і соціально-комунікативних умінь. Доведено доцільність застосування авторських акустичних ігор як багатофункціонального інструменту корекційно-розвиткової роботи, що забезпечує комплексний вплив на розвиток мовлення, пізнавальних процесів та комунікативної активності дітей. Використання варіативних і тактильно насичених дидактичних матеріалів сприяє підвищенню мотивації та формуванню позитивного ставлення до занять.

Наукова новизна дослідження полягає у розробленні цілісної методичної системи використання акустичних ігор, спрямованої на інтегрований розвиток слухового сприймання, мовлення, сенсорної сфери та мотиваційних компонентів у процесі корекційно-розвиткової роботи. Практична значущість одержаних результатів визначається можливістю їх застосування у діяльності фахівців

інклюзивної освіти, логопедів, дефектологів та спеціалістів раннього втручання в умовах різних освітніх і реабілітаційних середовищ.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з розробленням і апробацією розширеного комплексу акустичних ігор із використанням цифрових технологій, а також вивченням довгострокового впливу запропонованої методики на мовленнєвий і соціальний розвиток дітей.

Список використаних джерел

1. Савченко М. С., Бабік І. В., Марєєва Т. В. Вплив ігрових методів на когнітивний розвиток дітей дошкільного віку. *Педагогічна Академія: наукові записки*. 2025. № 16. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15014924>.
2. Костик Л., Палагнюк О. Ефективні методи і технології корекційно-розвивальної роботи. *Psychology Travelogs*. 2025. № 3. С. 229–241. DOI: <https://doi.org/10.31891/PT-2025-3-22>.
3. Witzel B., Görden-Rein R., Galuschka K., Huemer S., Corvacho del Toro I., Schulte-Körne G., Moll K. Digital game-based spelling intervention for children with spelling deficits. *Learning and Instruction*. 2024. Vol. 89. Art. 101842. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2023.101842>.
4. Stellini D., Gatt D. R., Grech H., Farrugia P., Abela E. Designing gamified connected tools for language therapy and education. *Frontiers in Education*. 2025. Vol. 10. Art. 1537079. DOI: <https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1537079>.
5. Saeedi S., Ghazisaeedi M., Ramezanghorbani N. et al. Design and evaluation of a serious video game. *Scientific Reports*. 2024. Vol. 14. Art. 17299. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-024-68119-x>.
6. Кучіна К. Ігрові технології в корекційній роботі з дітьми з дисграфією. *Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови*. 2025. Т. 1. № 27. С. 120–139. DOI: <https://doi.org/10.33189/epsn.v1i27.297>.
7. Брушневська І. М. SMART-гра в логопедії: інтеграція сучасних

ігрових інструментів. *Інклюзія і суспільство*. 2025. № 2. DOI: <https://doi.org/10.32782/2787-5137-2025-2-7>.

8. Цегельник Т., Поліщук В. Використання ігор у розвитку вербально-логічного мислення. *Освіта. Інноватика. Практика*. 2025. Т. 13. № 4. С. 74–78. DOI: <https://doi.org/10.31110/2616-650X-vol13i4-010>

9. Maksimović S., Marisavljević M., Stanojević N., Ćirović M., Punišić S., Adamović T., Đorđević J., Krgović I., Subotić M. Importance of Early Intervention in Reducing Autistic Symptoms and Speech–Language Deficits in Children with Autism Spectrum Disorder. *Children*. 2023. Vol. 10. No. 1. Art. 122. DOI: <https://doi.org/10.3390/children10010122>.

10. Kim S. Y., Song M., Jo Y., Jung Y., You H., Ko M. H., Kim G. W. Effect of Voice and Articulation Parameters. *JMIR Serious Games*. 2023. Vol. 11. Art. e49216. DOI: <https://doi.org/10.2196/49216>.

11. Kim D. H., Jeong J. W., Kang D., Ahn T., Hong Y., Im Y., Kim J., Kim M. J., Jang D. H. Usefulness of Automatic Speech Recognition Assessment of Children With Speech Sound Disorders. *Journal of Medical Internet Research*. 2025. Vol. 27. Art. e60520. DOI: <https://doi.org/10.2196/60520>.

12. Strömbergsson S., Fröjdh M., Pettersson M., Grósz T., Getman Y., Kurimo M. Listening like a speech-training app. *Clinical Linguistics & Phonetics*. 2025. Vol. 39. № 2. P. 144–165. DOI: <https://doi.org/10.1080/02699206.2024.2355470>.

13. Parmar B. J., Salorio-Corbetto M., Picinali L., Mahon M., Nightingale R., Somerset S., Cullington H., Driver S., Rocca C., Jiang D., Vickers D. Virtual reality games for spatial hearing training. *Frontiers in Neuroscience*. 2024. Vol. 18. Art. 1491954. DOI: <https://doi.org/10.3389/fnins.2024.1491954>.

14. Cahill P. T., Ng S., Turkstra L. S., Ferro M. A., Campbell W. N. Exploring the valued outcomes of school-based speech-language therapy services. *Frontiers in Rehabilitation Sciences*. 2024. Vol. 5. Art. 1290800. DOI: <https://doi.org/10.3389/frs.2024.1290800>.

<https://doi.org/10.3389/fresc.2024.1290800>.

15. Armstrong R., Schimke E., Mathew A., Scarinci N. Interprofessional Practice Between Speech-Language Pathologists and Classroom Teachers. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*. 2023. Vol. 54. № 4. P. 1358–1376. DOI: https://doi.org/10.1044/2023_LSHSS-22-00168.

16. Кравченко В. Перший крок до звуків: як допомогти дітям із порушеннями слуху. URL: <https://24.rv.ua/pershyj-krok-do-zvukiv-yak-dopomogty-dityam-iz-porushennyamy-sluhu/> (дата звернення: 15.01.2026).

17. Бережна Д. Інноваційні методи при коригуванні мовлення та корекційній педагогіці: інтерв'ю з логопедкою Альоною Глоткою. URL: <https://focus.ua/uk/ukraine/710227-innovaciyni-metodi-pri-koriguvanni-movlennya-ta-korekciyniy-pedagogici-interv-yu-z-logopedkoyu-alonoyu-glotkoyu> (дата звернення: 15.01.2026)